

Begrippenlijst bij Regeling Datamanagement Universiteit Leiden 2021

Versie 1.0; d.d. 26 januari 2022

Dit document bevat werkdefinities ten behoeve van de Regeling Datamanagement Universiteit Leiden [https://doi.org/10.5281/zenodo.5825356]

Zie voor meer informatie en ondersteuning: [Research Support Portal](#)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Europese wetgeving met regels voor het verwerken van persoonsgegevens.
In English: General Data Protection Regulation (GDPR).

Auteursrechten

In veel gevallen zijn onderzoeksgegevens niet beschermd door auteursrecht. Alleen als onderzoeksgegevens gekwalificeerd worden als origineel werk geldt auteursrecht. Wat anderen wel of niet mogen met onderzoeksdata kan vastgelegd worden in samenwerkingsovereenkomsten, gebruiksrechten, 'data user agreements' of licenties.

Bewaartermijnen / verwijdertermijnen / vernietigingstermijnen

De Regeling Datamanagement stelt dat onderzoeksdata minimaal 10 jaar moeten worden bewaard, tenzij er andere afspraken gelden. Voor medische gegevens geldt bijvoorbeeld een bewaartermijn van 15 jaar, persoonsgegevens worden in de regel niet langer bewaard dan nodig voor het project.

Datamanagementplan (DMP)

Een formeel document dat beschrijft hoe onderzoeksdata worden beheerd en gedocumenteerd gedurende een onderzoeksproject en de voorwaarden waaronder de onderzoeksdata worden gedeponeerd in een data repository voor duurzaam beheer en preservatie.¹

Dataprotocol

Het dataprotocol is de uitwerking van de Regeling Datamanagement op het niveau van de faculteiten of onderzoeksinstituten.

Duurzaam opslaan (Digital Preservation)

Digital preservation verwijst naar de reeks activiteiten die nodig is om ook op de lange termijn toegang tot digitale materialen te waarborgen.²

FAIR principles

FAIR verwijst naar 15 principes om onderzoeksdata zo te beheren dat de data vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), interoperabel (Interoperable) en herbruikbaar (Re-usable) zijn.³

¹ Bron: CASRAI Research Data Management Glossary <https://casrai.org/rdm-glossary/>

² Bron: Digitaal Erfgoed Nederland <https://lerenpreserveren.nl/woordenlijst/digital-preservation/>

³ Bron: <https://www.library.universiteitleiden.nl/researchers/data-management/fair-data>

Gecertificeerd repository (Trusted Digital Repository)

Een data repository is een archief voor onderzoeksdata. Een trusted digital repository (TDR) is een digitaal archief met de missie om digitale objecten duurzaam op te slaan, te beheren en toegankelijk te houden en voldoet daar aantoonbaar aan doordat het digitale archief gecertificeerd is door een officiële instantie. Een bekende certificering voor data repositories is Core Trust Seal.⁴

Metadata

Gestandaardiseerde en gestructureerde informatie over data items zoals, maar niet beperkt tot: doel, herkomst, periode, geografische locatie, maker, toegangscondities and gebruiksrechten van een dataverzameling. Documentatie en uitleg bij de data.⁵

Nederlandse Code voor Wetenschappelijke Integriteit

De Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit beschrijft vijf principes die de grondslag vormen van integer onderzoek: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid.⁶

Niet-digitale onderzoeksdata

Niet-digitale onderzoeksdata kunnen per discipline verschillen: denk aan biosamples, archeologische vondsten, papieren vragenlijsten of toestemmingsformulieren. Het facultaire of instituutsdataprotocol bevat richtlijnen hoe de data te bewaren, te documenteren, te archiveren of te vernietigen.

Onderzoeksdata

Het feitelijke materiaal dat de wetenschappelijke gemeenschap noodzakelijk acht voor h et valideren van wetenschappelijk onderzoek.⁷

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die terug te leiden zijn tot een persoon. Het gaat bijvoorbeeld om naam, adres en woonplaats, maar ook om bankrekeningnummers, telefoonnummers en postcodes met huisnummers.

Gevoelige gegevens zoals iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Die zijn door de wetgever extra beschermd.⁸

⁴ Bron: Netwerk Digitaal Erfgoed <https://lerenpreserveren.nl/woordenlijst/trusted-digital-repository/>

⁵ Source: LCRDM: <https://www.lcrdm.nl/begrippenlijst>

⁶ Bron: <https://www.medewerkers.universiteit leiden.nl/onderzoek/kwaliteit-en-integriteit/wetenschappelijke-integriteit/wetenschappelijke-integriteit>

⁷ Bron: LCRDM <https://www.lcrdm.nl/en/glossary>; see also: <https://casrai.org/rdm-glossary>

⁸ Bron: <https://www.medewerkers.universiteit leiden.nl/ict/informatiebeleid-en-privacy/persoonsgegevens/persoonsgegevens>

Research Data Management

Research datamanagement betreft de manier waarop onderzoeksgegevens worden verzameld, gedocumenteerd, gedeeld, bewaard en gepubliceerd ten behoeve van huidige en toekomstige gebruikers.⁹

Veilig met onderzoeksdata omgaan

De Universiteit heeft richtlijnen voor het veilig online werken om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onderzoeksdata te garanderen.¹⁰

Wetenschappelijke publicatie

Hieronder worden alle publicatievormen verstaan waarin bevindingen worden gepresenteerd uit wetenschappelijk onderzoek.

⁹ Bron: LCRDM <https://www.lcrdm.nl/en/glossary>

¹⁰ Bron: <https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/ict/informatiebeleid-en-privacy/veilig-digitaal-werken>

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d.: 7 december 2021
Voorgelegd voor advies aan UR d.d.: 22 november 2021